

**INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN VEBINAR
DARSLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI****Qo'ziyeva Dilnura Olim qizi****SHDPI talabasi****Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi****Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi****Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna****Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395681>**

Annotatsiya. Maqola "Informatika va axborot texnologiyalari fanidan vebinar darslarni tashkil etish metodikasi" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, informatika va axborot texnologiyalari fanidan samarali onlayn ta'lim jarayonlarini tashkil etishning usullari va metodlarini ko'rib chiqamiz hamda, vebinarlar orqali o'quvchilarga ilmiy ma'lumotlarni yetkazish, interaktiv aloqalar o'rnatish, va ta'lim jarayonini sifatli tashkil etishning innovatsion yondashuvlari tahlil qilinadi. Darslarning samarali o'tkazilishi uchun zarur bo'lgan texnik vositalar, platformalar va o'qituvchining metodik yondoshuvlarining ahamiyati muhokama qilib virtual o'quv jarayonida ishtirokchilarning motivatsiyasini oshirish va ularni faol ishtirok etishga undash masalalari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, onlayn darslar, internet, seminar, metodika, axborot, masofaviy ta'lim.

Annotation. the article is devoted to the topic "methodology for organizing webinar lessons in Informatics and Information Technology" and examines the methods and methods of organizing effective online educational processes in Informatics and Information Technology. This article analyzes innovative approaches to communicating scientific information to students through webinars, making interactive contacts, and Quality Organization of the educational process. The importance of technical means, platforms and methodological approaches of the teacher, necessary for the effective conduct of classes, is discussed. Issues of increasing the motivation of participants in the virtual learning process and encouraging them to take an active part are also covered.

Keywords: information technology, online classes, internet, workshop, methodology, information, distance learning.

KIRISH.

Informatika va axborot texnologiyalari (IAT) fani zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylangan bo'lib, bugungi kunda ushbu fan o'quvchilarga nafaqat texnologik bilimlar, balki analitik fikrlash, muammolarni hal qilish va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun IAT sohasidagi ta'lim metodikasi doimiy ravishda yangilanib, zamonaviy texnologiyalarni o'z ichiga olgan metodlardan foydalanishni talab qiladi. Masofaviy ta'lim va onlayn darslar bugungi kunda juda ommalashgan, vebinarlar (onlayn seminarlar) bu metodlardan biridir va IAT fanidan ta'lim berishda katta potensialga ega hamda, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida interaktiv muloqot o'rnatish, o'quv materiallarini jonli tarzda taqdim etish, savol-javoblar orqali fikr almashish imkonini yaratadi. Ushbu metodning samaradorligi, o'quvchilarning darsga faol jalb qilinishi va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini qiziqarli va samarali tarzda tashkil etishga bog'liqdir. Quyida, informatika va axborot texnologiyalari fanidan vebinar darslarini tashkil

etishning metodikasi tahlil qilinib, ularni o'tkazishning asosiy prinsiplari, texnik jihatlari va pedagogik usullari o'rganiladi natijada, o'quvchilarga darsni samarali o'zlashtirish imkoniyatlarini yaratish uchun qanday metodlar qo'llanilishi kerakligi aniqlanadi.

Vebinar darslari hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Biroq, chet el va O'zbekistondagi ta'lim tizimlarida vebinarlarni tashkil etish usullari, ta'lim mazmuni va metodikalari o'rtasida bir qancha farqlar mavjud va quyida ularni taqqoslab ko'rib chiqamiz:

Ta'limning umumiy tizimi va yondashuvlar. Chet elda, ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda ta'lim tizimi ko'proq talabaga yo'naltirilgan bo'lib, vebinarlar ko'pincha interaktiv, muammoga yo'naltirilgan yondashuvda tashkil etiladi. Ta'lim metodlari keng turdagi onlayn platformalar orqali olib boriladi, bunda talabalar o'zlari mustaqil ravishda materiallarni o'rganishlari uchun video darslar, interaktiv mashqlar va onlayn muhokamalar mavjud. Chet elda ta'lim tizimida ko'pincha masofaviy ta'limning integratsiyasi rivojlangan. Vebinarlar, video konferensiyalar va onlayn guruhli ishlar yordamida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlashadi.

O'zbekiston ta'lim tizimi: O'zbekistonda ta'lim tizimi ko'proq o'qituvchiga yo'naltirilgan va o'quvchilar uchun ko'proq passiv tarzda bo'ladi. Bu o'qituvchi markazli ta'lim tizimi (traditional model) bo'lib, ko'pincha vebinarlar bir tomondan o'qituvchidan bilim olishga qaratilgan. Vebinarlar ko'proq darsni ma'lumot beruvchi shaklda olib boriladi, interaktivlik darajasi cheklangan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, vebinarlar va onlayn ta'limning rivojlanishi so'nggi yillarda faollashgan bo'lsa-da, texnik infratuzilma va o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi cheklangan holatlar mavjud.

Texnik infratuzilma va platformalar. Chet elda ta'lim platformalari va texnik infratuzilma yaxshi rivojlangan jumladan, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi platformalar keng tarqalgan bo'lib, talabalar bu platformalarda oson va samarali tarzda darslarga qatnashadilar. Chet elda internet tarmog'i va texnik vositalar yaxshi rivojlangan bo'lgani uchun masofaviy ta'limni tashkil etish ancha soddalashtirilgan.

O'zbekiston ta'lim tizimi: O'zbekistonda vebinarlar uchun foydalanilayotgan platformalar, asosan, Zoom va Telegram kabi dasturlarda amalga oshiriladi. Biroq, ba'zihollarda texnik cheklovlar, internetning sekinligi va internetga kirish imkoniyatining cheklanganligi ta'lim sifatiga ta'sir qiladi. Infratuzilmaning rivojlanishi hali ham cheklangan, ayniqsa, qishloq joylarda internet va texnik vositalarga kirish imkoniyati muammo bo'lishi mumkin. O'zbekistonda onlayn ta'limning rivojlanishi uchun hukumat va ta'lim muassasalari bir qator tashabbuslar ko'rmoqda, lekin hali ham ba'zi joylarda texnik ta'minot zaif bo'lishi mumkin.

O'qituvchilarning metodik tayyorgarligi. Chet elda o'qituvchilar onlayn ta'lim va vebinarlarni samarali o'tkazish uchun professional treninglardan o'tib, metodik jihatdan yaxshi tayyorlangan bo'ladilar. O'qituvchilar zamonaviy pedagogik metodlar, texnologiyalar va interaktiv ta'lim usullarini yaxshi biladilar, shuningdek, masofaviy ta'limni tashkil etishning barcha jihatlari bo'yicha tajribaga ega.

O'zbekiston ta'lim tizimi: O'zbekistonda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi vaqt o'tishi bilan yaxshilanib bormoqda, ammo vebinarlar va onlayn ta'limni samarali tashkil etish bo'yicha umumiy tajriba cheklangan bo'lishi mumkin. O'qituvchilarga onlayn darslarni o'tkazish bo'yicha ko'plab o'quv kurslari va treninglar tashkil etilayotgan bo'lsada, ba'zi o'qituvchilar uchun texnologiyalarga moslashish hali ham murakkab bo'lishi mumkin.

Natijalar va o'quvchilarni baholash. Chet elda onlayn ta'limda baholash va natijalarni aniqlashda keng qo'llaniladigan vositalar mavjud, bular onlayn testlar, avtomatik baholash tizimlari, video darslar orqali talabalar ishlagan ishlarni tekshirish kiradi. O'quvchilarni baholashda muammolarni hal qilish va amaliy ko'nikmalarni baholash tizimi ko'proq rivojlangan.

O'zbekiston ta'lim tizimi: O'zbekistonda baholash tizimi ko'proq an'anaviy metodlarga asoslangan bo'lib, ba'zi hollarda onlayn baholashning samaradorligi va tahlil qilishda qiyinchiliklar mavjud. Vebinarlar orqali baholash jarayoni ko'pincha yakuniy imtihonlarga yo'naltirilgan bo'lib, talabalar mustaqil ishlarni bajarganligi kam baholanadi.

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan vebinar darslarini tashkil etish metodikasi bo'yicha xorijiy va o'zbek olimlarining tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega bo'lib ushbu sohada amalga oshirilgan ilmiy ishlar vebinarlar orqali ta'limning samaradorligini oshirish, o'quvchilarga masofaviy ta'lim imkoniyatlarini taqdim etish, shuningdek, metodik yondashuvlarni takomillashtirish borasida qimmatli ma'lumotlar taqdim etadi. Xorij tadqiqotlaridan Khan va Moore masofaviy ta'limda interaktivlikning ahamiyatini "Vebinarlar interaktiv o'qitish uchun samarali vosita bo'lib, o'quvchilarni o'z-o'zini o'qitish va darsga jalb qilishda yuqori darajada muvaffaqiyatli ekanligi ko'rsatilgan" deya ta'kidlaydilar. Tadqiqot vebinarlar orqali o'qitishning asosiy afzalliklaridan biri sifatida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'kidlaydi. Shuningdek, Bates masofaviy ta'limning yangi metodlarini ishlab chiqishda vebinarlarning pedagogik samaradorligini o'rganib, "Vebinarlar orqali o'quvchilar bilan jonli aloqada bo'lish, murakkab mavzularni tushuntirish va ularni o'zlashtirishda interaktiv yondashuvlar samarali natijalar beradi" deb yozadi.

O'zbek olimlari ham informatika va axborot texnologiyalari fanidan vebinar darslarini tashkil etishning metodik jihatlarini chuqur o'rganishmoqda jumladan, M. Sh. Murodov o'zining tadqiqotida, "Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali masofaviy ta'limda o'qituvchining roli va o'quvchilarning motivatsiyasi muhim o'rin tutadi" deya ta'kidlaydi. Shuningdek, N. T. Qodirov o'zining ishida, "Vebinarlar yordamida o'qitish metodikasini takomillashtirishda interaktiv pedagogik usullarni joriy etish orqali o'quvchilarni darsga faol jalb qilish imkoniyati kengayadi" — deb yozadi. Ushbu tadqiqotlar, informatika va axborot texnologiyalari fanidan vebinar darslarini tashkil etish metodikasining samaradorligini oshirishda interaktiv yondashuvlarni va pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyatini ko'rsatadi. Informatika darslarida "vebinar darslar" bo'limini o'qitishda o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash va ularni darsga jalb qilish uchun bir nechta interfaol ta'lim metodlarini qo'llash juda samarali bo'lishi mumkin. Quyidagi metodlar, vebinarlar orqali informatika fanini o'rgatishda foydali bo'lishi mumkin:

Savol-javob sessiyalari. Vebinar davomida o'qituvchi darsning har bir qismi bo'yicha savollar beradi va o'quvchilarni javob berishga undaydi bunda o'quvchilarning mavzu bo'yicha tushunchalarini tekshiriladi. Bu metod o'quvchilarni darsga jalb qiladi, mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradi va o'quvchilarning savollariga tezkor javob berish imkonini yaratadi. O'qituvchi dars davomida yoki dars oxirida qisqa testlar yoki savollar orqali o'quvchilarni qiziqtirib, ularni javob berishga undaydi.

Tajribaviy mashqlar. Vebinar davomida o'quvchilarga kompyuterlarida amaliy mashqlar bajarishni taklif qilish. Masalan, dasturlash tillari, ma'lumotlar bazasini boshqarish yoki veb-texnologiyalar bo'yicha mashqlar, ular tezda tushuncha hosil qilish va amaliy ko'nikmalarni

shakllantirishga yordam beradi. O'quvchilar amaliy ishlar orqali darsni yaxshiroq o'zlashtiradilar.

Guruhli muhokamalar. Vebinar ishtirokchilarini kichik guruhlariga bo'lib, ular o'rtasida mavzu bo'yicha muhokama o'tkazish bunda har bir guruh o'z fikrini taqdim etish uchun vaqt oladilar o'quvchilar o'zaro fikr almashib, masalalarni birgalikda yechishga harakat qilishadi, bu esa ijodkorlikni va fikrlashni rivojlantiradi. O'qituvchi guruhlar uchun masalalar yoki tadbirlar taqdim etadi va har bir guruhdan o'z fikrlarini taqdim etishni so'raydi.

Virtual laboratoriyalar. O'quvchilarga virtual laboratoriyalar yoki simulyatsiyalar orqali dasturlash, tarmoqlarni sozlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqa amaliy ko'nikmalarni o'rganish imkonini beradi, o'quvchilar real hayotdagi muammolarni hal qilishni simulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchi o'quvchilarga virtual tizimlar yoki dasturlarni sozlash bo'yicha topshiriqlar beradi va ularni sinovdan o'tkazish uchun ma'lumotlar bazasidan foydalanishga undaydi.

Interaktiv taqdimotlar va vizual vositalardan foydalanish. O'qituvchi taqdimotlarda interaktiv elementlar, animatsiyalar, diagrammalar va grafiklardan foydalanadi, ko'rgazmali materiallar o'quvchilarning tushunish darajasini oshiradi va mavzu bo'yicha diqqatni saqlab turishga yordam beradi. O'qituvchi diagrammalar yoki grafiklar orqali murakkab mavzularni tushuntiradi va har bir bo'limni interaktiv tarzda ko'rsatib o'tadi.

Vebinar darslarning ham o'z afzallik va kamchiliklari bo'lib, ularlarni ko'rib chiqish, ta'lim jarayonini optimallashtirish uchun juda muhim. Quyida vebinarlar tashkil etishning ba'zi asosiy afzalliklari va kamchiliklarini keltirilgan:

Afzalliklari:

- Masofaviy o'qitish imkoniyatlari: vebinarlar orqali o'quvchilar yoki ishtirokchilar masofadan turib o'qish imkoniyatiga ega bo'lib bu, ayniqsa, geografik joylashuvi cheklangan yoki harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun qulaydir.
- Qulaylik va moslashuvchanlik: o'qituvchi va ishtirokchilar o'z uylaridan, ofislaridan yoki boshqa joylardan qatnashishlari mumkin, bu vaqt va joyni tanlashda katta erkinlik yaratadi.
- Keng auditoriya: bir vaqtning o'zida ko'plab ishtirokchilarni yig'ish mumkin, bu esa auditoriyani kengaytirish va yirik auditoriyaga ma'lumot yetkazish imkonini beradi.
- Qayta ko'rish imkoniyati: ko'plab vebinar platformalari yozib olish imkoniyatini taqdim etadi, shuning uchun ishtirokchilar darsni keyinchalik qayta ko'rishlari mumkin.

Kamchiliklari:

- Texnik muammolar: internet aloqasi, platforma ishlashidagi nosozliklar yoki audio/video sifati bilan bog'liq texnik muammolar vebinarining samaradorligini pasaytirishi mumkin.
- O'qituvchi uchun yangi usullarni o'zlashtirish zarurati: vebinar o'qituvchilardan yangi texnologiyalardan foydalanishni va virtual muhitda samarali o'qitishni talab qiladi, bu ba'zida murakkabliklar va o'qituvchilarni yangi ko'nikmalarni o'rganishga majbur qilishi mumkin.
- Texnik bilimlar va resurslar: vebinarlarni muvaffaqiyatli tashkil qilish uchun o'qituvchidan va tashkilotchidan texnik bilimlar talab qilib, to'g'ri apparat va dasturlarni tanlash muhimdir.

— Interaktivlikning cheklanganligi: baʼzi holatlarda, vebinarlar real vaqtli interaktivlikni toʻliq taʼminlamasligi mumkin, chunki vaqtni boshqarish, savollarni javoblash va muammolarni hal qilishda kechikishlar boʻlishi mumkin.

Xulosa. Vebinarlar zamonaviy oʻqitish vositasiga aylanmoqda, chunki ular qulay va samarali boʻlishi mumkin, ammo ular texnik muammolar va interaktivlikni boshqarish kabi baʼzi cheklovlarga duch kelishi mumkin. Agar vebinar darslari muvaffaqiyatli oʻtkazilsa, ular katta auditoriyaga xizmat qilish va taʼlimni yanada samarali qilish imkoniyatlarini taqdim etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bates, Tony. *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd, 2019.
2. Khan, M. S., and L. Moore. "The Effectiveness of Interactive Vebinars in Distance Education." *Journal of Educational Technology*, vol. 17, no. 4, 2018, pp. 72-85.
3. Murodov, M. Sh. *Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish Orqali Masofaviy Taʼlim ni Takomillashtirish*. Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, 2020.
4. Qodirov, N. T. *Vebinarlar Yordamida Oʻqitish Metodikasini Takomillashtirish*. Toshkent Davlat Texnika Universiteti, 2021.
5. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
6. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024)*.
7. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Norova Dilobar Baxromovna. "APP GYVER PLATFORMA IMKONIYATLARINI OʻRGANISH." *Modern education and development 17.4 (2025)*: 152-159.
8. Normurodova, S. X., et al. "Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6 year-old children." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine 7.11 (2020)*: 339-343.
9. Normurodova, Sadoqat, Sevinch Xaydarova, and Shaxina Asadova. "O 'QITUVCHI PORTFOLIOSINI YARATISH USULLARI VA VOSITALARI." *Молодые ученые 3.5 (2025)*: 126-129.
10. Normurodova, Sadoqat, Durdona Zayniddinova, and Shaxina Asadova. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые 3.5 (2025)*: 130-134.
11. Normurodova, Sadoqat, Farangiz Ziyodullayeva, and Shaxina Asadova. "O'QUV-TARBIYA ISHLARINI TASHKIL ETISHDA INTERNETDAN FOYDALANISH." *Наука и инновация 3.4 (2025)*: 128-133.
12. Normurodova, Sadoqat, Dilshod Xolyorov, and Shaxina Asadova. "MATN VA GRAFIK MUHARRIRLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Наука и инновация 3.4 (2025)*: 125-127.
13. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYOTIDAGI O'RNI". *Web of Teachers: Inderscience Research 2.5 (2024)*: 205-209.

14. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
15. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.
16. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
17. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.